

Шай Р.

доцент кафедри міжнародного та кримінального права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка» кандидат юридичних наук, доцент

АДАПТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ ПРАКТИК ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНИЙ ЗЛОЧИННОСТІ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

JEL Classification: K 42
SECTION "LAW": Право

Анотація. Актуальним є дослідження адаптації міжнародних практик протидії економічній злочинності для зміцнення економічної безпеки України, особливо в умовах повномасштабної війни та євроінтеграційних процесів, коли ця злочинність становить одну з ключових системних загроз національній стійкості.

Стаття висвітлює проблему необхідності вдосконалення вітчизняної системи протидії економічним злочинам, зважаючи на виклики воєнного стану (спрощені процедури, значні обсяги міжнародної допомоги, ризики корупції та неефективного використання коштів), існуючі інституційні аспекти функціонування та реформування Бюро економічної безпеки України (БЕБ), а також такі гострі проблеми, як масовий відплив капіталу. У статті обґрунтовується необхідність теоретичної розробки та практичного впровадження найкращих світових практик у сфері протидії економічним правопорушенням та забезпечення економічної безпеки. Аналізується деструктивний вплив економічної злочинності на економічну безпеку України (підрив довіри до інститутів, спотворення конкуренції, гальмування інвестицій, послаблення обороноздатності), а також діяльність БЕБ, його роль, функції, результати роботи та напрями реформування, міжнародний досвід протидії (на прикладі Великої Британії та Німеччини).

Автор статті вважає, що впровадження комплексного підходу, який передбачає інституційне посилення БЕБ (незалежність, аналітична спроможність), активне використання передових технологій, поглиблену міжнародну співпрацю, адаптацію ефективних іноземних інструментів (напр., UWO) та забезпечення невідворотності покарання з конфіскацією активів, сприятиме суттєвому зміцненню економічної безпеки, підвищенню стійкості держави та успішній інтеграції в європейський економічний простір.

Особлива увага приділяється поняттям: економічна злочинність, економічна безпека, Бюро економічної безпеки України (БЕБ), міжнародні практики, адаптація, протидія, фінансовий моніторинг, відмивання коштів, відплив капіталу, міжнародна співпраця. Встановлено доцільність інтеграції перевірених міжнародних інструментів (зокрема, британських механізмів конфіскації та німецьких превентивних підходів) у національну систему протидії економічним злочинам.

У роботі зроблено висновок, що ефективне зміцнення економічної безпеки України в сучасних умовах можливе лише за умови реалізації комплексного, системного підходу, що поєднує інституційну реформу, посилення аналітики та превенції, глибоку міжнародну кооперацію та виважену адаптацію найкращих світових практик. Автор пропонує власні пропозиції щодо вдосконалення механізмів протидії економічній злочинності, зокрема через посилення незалежності та аналітичної спроможності БЕБ, використання сучасних технологій, активне застосування механізмів конфіскації, цифровізацію та подальше законодавче врегулювання діяльності правоохоронних органів у цій сфері. Методами дослідження були використані аналіз наукової літератури, нормативно-правових актів, статистичних даних, порівняльно-правовий метод, системний підхід, логічний аналіз, синтез.

Ключові слова: Економічна злочинність, економічна безпека, Бюро економічної безпеки України (БЕБ), міжнародні практики, адаптація, протидія, фінансовий моніторинг, відмивання коштів, міжнародна співпраця, воєнний стан.

Abstract. Research into the adaptation of international practices for counteracting economic crime to strengthen Ukraine's economic security is particularly relevant, especially under the conditions of full-scale war and European integration processes, when this type of crime constitutes one of the key systemic threats to national resilience. The article highlights the need to improve the domestic system for counteracting economic crime, considering the challenges of martial law (simplified procedures, significant volumes of international aid, risks of corruption and inefficient use of funds), the existing institutional aspects of the functioning and reform of the Economic Security Bureau of Ukraine (ESBU), as well as such acute problems as mass capital flight.

The article substantiates the necessity of theoretical development and practical implementation of the best global practices in the sphere of counteracting economic offenses and ensuring economic security. It analyzes the destructive impact of economic crime on Ukraine's economic security (undermining trust in institutions, distorting competition, hindering investment, weakening defense capabilities), as well as the activities of the ESBU, its role, functions, performance results, and reform directions, and international counteraction experience (using the examples of Great Britain and Germany). The author of the article believes that the implementation of a comprehensive approach, which includes the institutional strengthening of the ESBU (independence, analytical capacity), active use of advanced technologies, deepened international cooperation, adaptation of effective foreign instruments (e.g., UWOs), and ensuring the inevitability of punishment along with asset confiscation, will contribute to a significant strengthening of economic security, increasing state resilience, and successful integration into the European economic space. Particular attention is paid to the concepts of: economic crime, economic security, Economic Security Bureau of Ukraine (ESBU), international practices, adaptation, counteraction, financial monitoring, money laundering, capital flight, international cooperation.

The expediency of integrating proven international instruments (in particular, British confiscation mechanisms and German preventive approaches) into the national system for counteracting economic crime has been established.

The paper concludes that the effective strengthening of Ukraine's economic security in modern conditions is possible only through the implementation of a comprehensive, systemic approach that combines institutional reform, strengthening analytics and prevention, deep international cooperation, and considered adaptation of the best global practices. The author offers specific proposals for improving the mechanisms for counteracting economic crime, particularly by strengthening the independence and analytical capacity of the ESBU, using

modern technologies, actively applying confiscation mechanisms, digitalization, and further legislative regulation of law enforcement activities in this area. The research methods used included analysis of scientific literature, normative legal acts, statistical data, comparative legal method, systemic approach, logical analysis, and synthesis.

Keywords: Economic crime, economic security, Economic Security Bureau of Ukraine (ESBU), international practices, adaptation, counteraction, financial monitoring, money laundering, international cooperation, martial law.

Вступ

В умовах сучасної глобалізації економічна злочинність постає як одна з визначальних системних загроз для сталого розвитку та стабільності держав. Її деструктивний вплив значно перевершує прямі фінансові втрати, оскільки вона підриває довіру громадян до державних інституцій, деформує умови ринкової конкуренції, стримує приплив інвестицій і, в кінцевому підсумку, ослаблює економічний суверенітет країни.

Аналіз досліджень проблеми. Дослідження питання у своїх наукових працях висвітлювали такі українські вчені, автори як А.П. Дикий, Д.О. Грицишен, О.О. Обаль, С.В. Бичок, А.М. Мальцева, В.В. Зубенко, К.Р. Любас, А.С. Амеліна, А.М. Рубель, В.М. Шевчук, М.Р. Піхоцька, В.М. Тертишник, В.В. Ченцов, В. Мельник, О.І. Манелюк та інші.

Метою статті є дослідження сутності економічної злочинності як загрози національній безпеці, аналіз сучасного стану протидії їй в Україні, вивчення релевантних міжнародних практик та обґрунтування науково-практичних рекомендацій щодо їх адаптації для зміцнення економічної безпеки України в умовах війни та євроінтеграції.

Результати

Для України, яка сьогодні продовжує відстоювати свою незалежність у протистоянні військовій агресії російської федерації, що триває з 2014 року, та одночасно втілює стратегічний курс на європейську інтеграцію, питання протидії економічній злочинності набуває виняткової гостроти. В умовах значного навантаження на державні фінанси, потреби мобілізувати ресурси для оборонних потреб та майбутнього післявоєнного відновлення, а також в умовах перманентних корупційних ризиків, забезпечення належного рівня економічної безпеки перетворюється на критично важливий компонент національної стійкості.

Доречним у контексті нашого дослідження видається погляд А. П. Дикого, який трактує економічні злочини саме в якості «загроз економічній безпеці держави». Згідно з його дефініцією, такі злочини полягають у «здійсненні протиправної економічної діяльності (економічні процеси, відносини, операції) або порушенні вимог щодо легальної економічної діяльності для задоволення корисливих інтересів особи або групи осіб» [1].

Багатоаспектність цього феномену підкреслює Д. Грицишен, пропонуючи розглядати економічну злочинність у комплексному вимірі. Він визначає її як соціально-економічне явище – «суспільно небезпечну діяльність учасників економічних відносин (через порушення законної або здійснення незаконної діяльності), що призводить до порушення інтересів ключових економічних суб'єктів, деформації засад економічної свободи та виникнення незбалансованості в суспільних відносинах» [2, с. 114].

На додаток, Д. Грицишен пропонує класифікувати економічні злочини за секторами (державний та корпоративний) і представляє модель державно-управлінських аспектів їх запобігання та протидії. Ця модель встановлює зв'язок між конкретними видами економічних злочинів (як-от недобросовісна конкуренція, відмивання коштів та фінансування тероризму, корупційні діяння, рейдерство, нецільове використання бюджетних коштів, фіскальні злочини) та відповідними сферами державної політики (антикорупційна, конкурентна, інвестиційна, монетарна, фіскальна, антитерористична, державна кримінальна політика). Реалізація такої політики має на меті

забезпечення національної безпеки, якій економічна злочинність загрожує через посилення терористичних ризиків, зниження інвестиційної привабливості та обороноздатності, втрату позитивного міжнародного іміджу, зростання енергетичної залежності та тінізацію економіки [3, 82].

Для глибшого осмислення структури економічних злочинів корисною є класифікація, запропонована О. Обалем, який розмежовує їх на основні (предикатні) та супутні [4].

До першої групи віднесено діяння, що безпосередньо спрямовані на заволодіння майном або отримання незаконної вигоди. Прикладами можуть слугувати шахрайство (стаття 190 Кримінального кодексу України (далі – КК України)), заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (частина 2 статті 191 КК України), ухилення від сплати податків (стаття 212 КК України), шахрайство з фінансовими ресурсами (стаття 222 КК України).

До другої групи належать діяння, які виступають способом вчинення основних злочинів або створюють сприятливі умови для них. Серед прикладів: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками (стаття 200 КК України), легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (стаття 209 КК України), доведення до банкрутства (стаття 219 КК України), підроблення документів (стаття 358 КК України), злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку (статті 361–363 1 КК України). Також сюди відносяться службові злочини, що сприяють вчиненню предикатних, зокрема зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 КК України), службове підроблення (стаття 366 КК України), прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 КК України)) [4, с. 65-66; 5].

Згідно чинного законодавства, а саме відповідно до статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [6], на період дії воєнного стану запроваджено спрощені процедури призначення на посади в органах влади та на державних чи комунальних підприємствах без проведення конкурсного відбору. Хоча такий крок був спрямований на забезпечення кадрової стабільності в умовах війни, він потенційно може створювати умови для проникнення недобросовісних осіб на позиції, пов'язані з управлінням державними чи комунальними фінансами та майном. На мою думку, це становить пряму загрозу економічній безпеці держави, оскільки послаблює механізми контролю та підвищує корупційні ризики.

У 2022 році Україна отримала міжнародну фінансову допомогу у вигляді позик, гарантій та грантів на суму \$32,2 мільярда, а у 2023 році – \$42,479 мільярда з загальних \$58 мільярдів надходжень до державного бюджету. Прогнозовано, що залежність від зовнішнього фінансування залишатиметься високою: очікується отримання \$50 мільярдів у 2024 році, \$25,1 мільярда у 2025 році та \$12,6 мільярда у 2026 році [7]. Протягом перших двох років повномасштабної війни обсяг військової допомоги Україні перевищив \$100 мільярдів [8].

Міжнародна фінансова допомога стала ключовим джерелом наповнення державного бюджету для підтримки української економіки. З метою оперативного залучення цих коштів в умовах воєнного стану було внесено зміни до Бюджетного кодексу України. Ці зміни спростили порядок отримання грантів та позик від міжнародних партнерів, надавши Кабінету Міністрів України повноваження ухвалювати відповідні рішення без необхідності ратифікації міжнародних договорів Верховною Радою України [9]. Я вважаю, що поєднання таких спрощених процедур із надходженням величезних обсягів фінансування неминуче створює додаткові ризики неефективного використання коштів та корупційних зловживань, що безпосередньо загрожує економічній безпеці країни.

В. Зубенко вказує на те, що тимчасове припинення застосування середньострокового бюджетного планування (далі – ССБП) на початку повномасштабного вторгнення, зумовлене неможливістю формування реалістичних макроекономічних прогнозів (зокрема, було призупинено дію статей 33 та 75-1 Бюджетного кодексу [9]), також могло спричинити певну дезорганізацію у сфері фінансового управління. На його думку, відновлення ССБП на початку 2024 року стало кроком до зміцнення фінансової дисципліни [10].

Роль економічної безпеки в період війни є надзвичайно вагомою. Її ослаблення може завдати шкоди обороноздатності та територіальній цілісності держави, що невідворотно позначиться на життєвому рівні населення [11, с. 333].

Створення Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ) у 2021 році стало кульмінацією тривалого процесу реформування системи органів, відповідальних за протидію економічній злочинності. Цей процес тривав з 2013 року і супроводжувався кількома невдалими спробами заснування аналогічних інституцій під різними найменуваннями.

Ключовою метою, задекларованою при створенні БЕБ, була ліквідація Податкової міліції, яка значною мірою втратила довіру суспільства, та консолідація функцій боротьби з фінансовими та економічними злочинами в єдиному органі, що мав би переважно аналітичний характер. Такий підхід відповідав рекомендаціям міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду, і був покликаний усунути дублювання функцій та розпорошеність повноважень, які до 2021 року були розподілені між різними державними структурами.

До органів, чії функції у сфері протидії економічній злочинності мали бути частково або повністю передані новоствореному БЕБ, належали: Податкова міліція (у складі Державної фіскальної служби), відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх справ (зокрема, Департамент захисту економіки, підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю), підрозділи контррозвідального захисту економіки Служби безпеки України, а також, потенційно, Державна фінансова інспекція та підрозділи Державної фіскальної служби, відповідальні за боротьбу з відмиванням доходів. Таким чином, заснування БЕБ у 2021 році розглядалося як важливий крок на шляху до побудови більш ефективної та цілісної системи забезпечення економічної безпеки держави.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», БЕБ визначається як центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави [12].

А. М. Рубель характеризує БЕБ як орган, що «відповідає тенденціям формування правоохоронних структур європейських країн: відокремлення служб економічних розслідувань від системи МВС та органів національної безпеки, зосередження функції протидії економічній злочинності в одному державному органі чи його підрозділі, наявність, окрім суто правоохоронних функцій, аналітичних та інформаційних повноважень» [13, с. 15].

В. М. Шевчук зазначає, що позитивними та перспективними аспектами діяльності БЕБ вбачається впровадження новітніх підходів. Зокрема, він виділяє: застосування ризик-орієнтованого підходу при вирішенні питання про початок кримінального провадження (переслідування) з метою забезпечення виваженості процесуальних рішень та проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій та тактичних операцій; запровадження дієвих механізмів взаємодії між правоохоронними органами, де кожен виконує свої функції за координаційної ролі уповноваженої особи; зміну підходів та надання нового змісту кримінальній розвідці, поєднуючи її з кримінальним аналізом та розвідувальною аналітикою; визначення статусу аналітика та аналітичного продукту як результату аналітичної діяльності, а також методів проведення кримінального аналізу та аналізу ризиків і загроз; забезпечення пріоритетності проведення фінансових розслідувань як форми розшуку та повернення активів і доходів, одержаних злочинним шляхом; запровадження нових інформаційно-аналітичних підходів до протидії правопорушенням, що вчиняються у сфері економіки, та інші [14, с. 118].

Функціонал БЕБ охоплює три ключові напрями:

Правоохоронний: виявлення та розслідування конкретних фінансових злочинів.

Аналітичний: ідентифікація тіньових схем, системних ризиків та інших загроз економічній безпеці держави.

Економічний: вжиття заходів, спрямованих на захист власності, підтримання правопорядку, забезпечення національної безпеки, ефективне використання податків, надання публічних послуг у

фінансовій сфері, регулювання економічних процесів, макроекономічне управління та реалізацію фіскальної й монетарної політики [15, с. 121–122].

Отже, основним завданням БЕБ є підтримання належного рівня економічної безпеки держави шляхом виявлення, усунення та запобігання правопорушенням економічної спрямованості.

В. Пилип слушно зауважує, що законодавством України передбачені механізми для забезпечення громадського контролю та взаємодії БЕБ з інститутами громадянського суспільства. Це є важливим аспектом гарантування прозорості та підзвітності новоствореного органу. Одним з ключових інструментів такої взаємодії є Рада громадського контролю при БЕБ. Її формування у складі 15 осіб відбувається на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України [16, с. 110].

Практична діяльність БЕБ, спрямована на реалізацію поставлених завдань у сфері протидії економічній злочинності та захисту економічних інтересів держави, демонструє певні результати, що підтверджується офіційними даними самого Бюро.

Так, за підсумками 2023 року, БЕБ звітувало про запобігання розкраданню державних коштів на суму 8,8 мільярда гривень. Ця сума включає упередження незаконного відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) (2,1 мільярда гривень), запобігання розкраданням під час тендерних процедур (1,5 мільярда гривень) та зупинення розповсюдження ризикового податкового кредиту з ПДВ (5,2 мільярда гривень). Важливим досягненням стало відшкодування до бюджету 2,2 мільярда гривень у рамках кримінальних проваджень. Протягом року детективами було розпочато 2072 кримінальні провадження, повідомлено про підозру 507 особам (що майже вдвічі перевищує показник 2022 року) та скеровано до суду 342 справи. Також було вилучено підакцизних товарів та обладнання для їх виробництва на суму понад 4 мільярди гривень. Аналітична складова роботи БЕБ у 2023 році проявилася у створенні 1005 аналітичних продуктів щодо правопорушень із загальною сумою ризиків 155,9 мільярда гривень, наданні 650 рекомендацій органам влади та 20 пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів [17].

Ці кількісні показники свідчать про активну діяльність БЕБ у виявленні, припиненні та запобіганні економічним правопорушенням. Вони також підкреслюють зростаючу роль превентивної та аналітичної роботи у забезпеченні економічної безпеки держави. На мою думку, аналіз цих результатів є важливим для оцінки ефективності функціонування інституту та визначення перспектив подальшого вдосконалення механізмів протидії економічній злочинності в Україні.

Важливим етапом інституційної реформи у сфері протидії економічній злочинності стало підписання Президентом України В. Зеленським у червні 2024 року закону щодо удосконалення роботи БЕБ (законопроект №10439). Цей крок був необхідний для виконання міжнародних зобов'язань України в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом та умов програми Ukraine Facility, що дозволило дотриматися встановлених термінів. Ухваленню закону передували також заклики міжнародних партнерів, зокрема послів країн G7. Вони наголошували на необхідності перезавантаження керівництва БЕБ шляхом проведення прозорого конкурсу та здійснення перевірки доброчесності співробітників органу. Ці ключові елементи реформи й були відображені у фінальному тексті закону [18]. Актуальним сьогодні є наступне: це законодавче перезавантаження створює передумови для підвищення довіри як всередині країни, так і з боку міжнародних партнерів до спроможності України ефективно протидіяти економічній злочинності.

Наслідки для економічної безпеки є вкрай негативними: виснаження фінансових ресурсів держави, зниження інвестиційного потенціалу, підрив обороноздатності, а також створення ризиків у відносинах з міжнародними партнерами через надходження коштів непрозорого походження. Неконтрольований відтік капіталу, особливо отриманого злочинним шляхом, дискредитує державні інституції та ускладнює реалізацію будь-яких стратегій забезпечення економічної безпеки.

Для ефективного запобігання економічній злочинності та забезпечення економічної стабільності, на думку Л.О. Винниченко-Кумкової та О.А. Матвієнко, необхідний комплексний підхід, що поєднує заходи державного регулювання та громадської профілактики [19].

До державного регулювання належать: посилення відповідальності за вчинення економічних злочинів, вдосконалення процедур їх розслідування та судового розгляду, зміцнення ролі контролюючих органів (Державної податкової служби, Держаудитслужби, Антимонопольного комітету) та сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

До заходів громадської профілактики відносять: підвищення рівня правової обізнаності населення та формування нульової толерантності до економічних злочинів, активізацію діяльності громадських організацій у цій сфері, забезпечення прозорості економічної діяльності для ускладнення легалізації незаконних доходів та залучення іноземних інвестицій [19]. На мій погляд, саме поєднання зусиль держави та активного громадянського суспільства може створити синергетичний ефект у боротьбі з цим деструктивним явищем.

Ефективна протидія економічній злочинності, зокрема у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (ЛВД/ФТ), є критично важливою для забезпечення економічної безпеки України.

О. Манелюк слушно зазначає, що в умовах глобалізації фінансових потоків та транснаціонального характеру сучасної економічної злочинності, швидкість та ефективність обміну інформацією стає вирішальним фактором успішної протидії. Як підкреслюється, здатність підрозділів фінансової розвідки та правоохоронних органів оперативно передавати суттєву фінансову інформацію як усередині країни, так і іноземним партнерам, є критично важливою [19].

Оскільки злочинні кошти можуть швидко переміщуватися між різними юрисдикціями, лише налагоджений механізм обміну даними дозволяє своєчасно вжити заходів для запобігання злочинам чи арешту активів. Ефективні міжнародні практики передбачають використання формалізованих угод, таких як меморандуми про взаєморозуміння (MOU), які чітко регламентують умови обміну та використання фінансової інформації, забезпечуючи взаємну довіру та правову визначеність. Для досягнення максимальної ефективності вся система протидії – від органів, що збирають первинну інформацію (наприклад, банківські установи), через підрозділ фінансової розвідки, правоохоронні органи і до судової системи – має функціонувати як єдиний злагоджений механізм, з високим рівнем взаємної довіри та прозорості. Відсутність зворотного зв'язку від правоохоронців до фінансових установ щодо типів інформації, яка є найбільш корисною (наприклад, конкретні імена підозрюваних, види злочинів, географічні зони підвищеного ризику), також може знижувати якість первинних повідомлень про підозрілі фінансові операції.

Звернення до міжнародного досвіду протидії економічній злочинності є невід'ємною складовою процесу вдосконалення національних механізмів забезпечення економічної безпеки. Аналіз практик таких країн, як Велика Британія та Німеччина, дозволяє виокремити ефективні інструменти та підходи, що можуть слугувати орієнтиром для України. Ці країни демонструють різні, але взаємодоповнюючі моделі, які поєднують превентивні заходи, суворе законодавство та діяльність спеціалізованих інституцій.

Велика Британія вибудувала систему, що характеризується жорстким антикорупційним законодавством та потужними інструментами конфіскації незаконних активів. Ключовим є Bribery Act 2010 (Закон про хабарництво 2010 року), який встановлює відповідальність не лише за підкуп, але й за нездатність компаній запобігти корупційним діям. Важливу роль відіграє Proceeds of Crime Act 2002 (ПОСА) (Закон про доходи від злочинної діяльності 2002 року), що надає широкі повноваження для вилучення активів [20; 21].

Доповненням став Criminal Finances Act 2017 (Закон про кримінальні фінанси 2017 року), який запровадив інноваційний механізм Unexplained Wealth Orders (UWO) (Ордери на статки нез'ясованого походження). Діяльність таких органів, як Serious Fraud Office (SFO) (Управління по боротьбі з великим шахрайством) та National Crime Agency (NCA) (Національне агентство по боротьбі зі злочинністю), постійно перебуває у фокусі уваги [22; 23; 24].

Німеччина, у свою чергу, робить значний акцент на превентивних заходах та комплексному нагляді за фінансовим сектором. Основою системи є Geldwäschegesetz (GwG) (Закон про відмивання

грошей), який імплементує європейські директиви та встановлює чіткі вимоги до належної перевірки клієнтів (due diligence) і звітування про підозрілі операції до Підрозділу фінансової розвідки [25].

На моє переконання, досвід Великої Британії та Німеччини надає цінні уроки для України. Успішна вітчизняна стратегія має інтегрувати британську рішучість у боротьбі з корупцією та поверненні активів (особливо через механізми на кшталт UWO) з німецькою системністю у превенції та фінансовому моніторингу. Це передбачає не лише імплементування окремих інструментів, але й побудову цілісної системи, де: по-перше, Бюро економічної безпеки України має стати справді незалежним та аналітично потужним центром; по-друге, акцент зміщується на проактивне виявлення ризиків та превенцію; по-третє, міжнародна співпраця (особливо з європейськими партнерами) стає щоденною практикою; по-четверте, цифровізація та прозорість мінімізують можливості для зловживань; і по-п'яте, невідворотність покарання та ефективна конфіскація активів поєднуються з формуванням суспільної нетерпимості до економічних злочинів. Адаптація цих підходів, з урахуванням української специфіки, є ключем до зміцнення економічної безпеки держави.

Висновки

Підсумовуючи вищенаведене, необхідно зазначити, що економічна злочинність становить системну загрозу для економічної безпеки України, особливо в умовах повномасштабної агресії та стратегічного курсу на європейську інтеграцію. Деструктивний вплив цих злочинів виходить за межі прямих фінансових втрат, підриваючи інституційну спроможність держави, обороноздатність та перспективи повоєнного відновлення. У цьому контексті, створення та реформування Бюро економічної безпеки України як центрального аналітико-правоохоронного органу є ключовим кроком, однак його ефективність залежить від подолання існуючих викликів, таких як забезпечення реальної незалежності, укомплектування доброчесними кадрами та посилення аналітичної функції. Аналіз міжнародних практик, зокрема досвіду Великої Британії та Німеччини, доводить необхідність та доцільність запозичення перевірених інструментів та підходів для вдосконалення національної системи протидії економічним правопорушенням.

Для зміцнення економічної безпеки України необхідна реалізація комплексного підходу, що інтегрує передові національні та міжнародні практики. Це передбачає синергію зусиль у кількох напрямках: подальше інституційне зміцнення БЕБ з акцентом на його аналітичну спроможність та превентивну функцію; активне впровадження сучасних цифрових технологій для виявлення ризиків і злочинних схем; поглиблення міжнародної співпраці у сфері обміну інформацією, розслідування транскордонних злочинів та повернення активів; вдосконалення законодавства для забезпечення невідворотності покарання та ефективної конфіскації незаконно набутого майна, запозичуючи зокрема британський досвід щодо активів нез'ясованого походження; а також підвищення прозорості державних фінансів та формування суспільної нетерпимості до економічних злочинів. Лише послідовне та системне впровадження цих заходів, з урахуванням специфіки українського контексту, дозволить ефективно протистояти економічній злочинності та забезпечити сталий економічний розвиток і стійкість держави.

Список використаних джерел

1. Дикий А.П. Економічна злочинність як загроза економічній безпеці держави: понятійно-змістовні положення та властивості. Економіка, управління та адміністрування. 2022. № 4(102). С. 3-17. URL: [https://doi.org/10.26642/ema-2022-4\(102\)-3-17](https://doi.org/10.26642/ema-2022-4(102)-3-17).
2. Грицишен Д.О. Державна політика в сфері запобігання та протидії економічній злочинності: дис. ... д.держ.упр.: 25.00.05. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2021. URL: <https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/disHrytsyshen.pdf>

3. Грицишен Д.О. Економічна злочинність як загроза державній безпеці: сутність та засоби протидії. Публічне урядування. 2020. (5 (25)). С. 75-83. URL: [https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5\(25\)-75-83](https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-5(25)-75-83).
4. Обаль О.О. Взаємодія правоохоронних, контролюючих та інших органів при розслідуванні економічних злочинів: дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 - право. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021. 227 с.
5. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05 квітня 2001 р. №2341-III. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.
6. Про правовий режим воєнного стану: Закон України № 389-VIII від 12 травня 2015 року. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 28, ст.250). URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/389-19>.
7. Бичок С.В., Мальцева А.М. Аналіз значення та ефективного використання міжнародної фінансової допомоги Україні в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 159. 2024. URL: https://www.iir.edu.ua/sites/default/files/202410/АПМВ_159_СПЕЦВИПУСК_Ч2_0.pdf#page=63
8. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих території. 2023. URL: <https://minre.gov.ua/2023/06/29/mizhnarodna-dopomoga-dlya-ukrayiny-syagnula-170-mlrd-yevro/>.
9. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI Відомості Верховної Ради України (ВВР), № 50-51. 2010. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17>.
10. Зубенко В.В. Роль середньострокового бюджетного планування у публічному управлінні процесами відбудови та відновлення в умовах воєнного стану. Entrepreneurship theory and practice, №38(1). 2024. URL: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/13267/1/mizh_nauk_prak_konf_17.05.2024.pdf#page=88.
11. Любас К.Р., Амеліна А.С. Роль бюро економічної безпеки України у сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Економічна безпека: організаційно-правові, інформаційно-аналітичні та оперативно-розшукові засади: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2024 року відп. за вип. Є.Ю. Колосовський. Ірпінь: Державний податковий університет, 2024. С. 332-334. URL: <https://dpu.edu.ua/images/Documents/NAUKA/Naukovi%20vidanna/Konferencii/E/Ekonomichna%20bezpeka%20organizacijno-pravovi%20informacijno-analiticni%20ta%20operativno-rozsukovi%20zasadi.pdf#page=333>.
12. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 № 1150-IX (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>.
13. Рубель А.М. Правовий статус та роль Бюро економічної безпеки України у сфері запобігання та протидії економічній злочинності. Економічна безпека держави в контексті національних інтересів. Харків: ХНУВС, 2021. С. 13-17.
14. Шевчук В.М. Криміналістичне забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України: проблеми та напрямки удосконалення. Проблеми законності. 2022. Вип. 156. С. 114-129.
15. Піхоцька М.Р. Бюро економічної безпеки як новітній суб'єкт державного фінансового контролю. М.Р. Піхоцька. Економічний вісник. Серія: Фінанси, облік, оподаткування. 2021. Вип. 7. С. 117-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ehsfat_2021_7_13.

16. Pylyp B. Interaction of the Economic Security Bureau of Ukraine with institutions of civil society. *Foreign trade: economics, finance, law.* 132, 1 (Feb. 2024), P. 102-117. 2024. DOI: [https://doi.org/10.31617/3.2024\(132\)08](https://doi.org/10.31617/3.2024(132)08).
17. Результати роботи Бюро економічної безпеки України за 2023 рік. URL: <https://esbu.gov.ua/prescentr/infohrafiky/rezultaty-roboty-biuro-ekonomichnoi-bezpeky-ukrainy-za-2023-rik>.
18. Президент підписав закон про перезавантаження БЕБ. 2024. URL: <https://suspilne.media/779453-prezident-pidpisav-zakon-pro-perezavantazenna-beb/>
19. Манелюк О.І. Державна політика протидії тіньовій економічній діяльності: дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.05 - держ. упр. у сфері держ. безпеки та охорони громадського порядку / Національний університет цивільного захисту України. Черкаси, 2024. 244 с. URL: <https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/spetsializovani-vcheni-rady/02.05.03/disManeliuk.pdf>
20. Bribery Act 2010: UK Legislation. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/23/contents>.
21. Proceeds of Crime Act 2002: UK Legislation. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/contents>.
22. Criminal Finances Act 2017: UK Legislation. URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/contents>.
23. Serious Fraud Office (SFO). URL: <https://www.sfo.gov.uk/>.
24. National Crime Agency (NCA). URL: <https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/>.
25. Geldwäschegesetz (GwG) - Anti-Money Laundering Act: Bundesministerium der Justiz. URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/.